

А.В. КУЗНЕЦОВ

Россия в мировой экономике: необходимость стратегических перемен*

Аннотация. Мировая экономика вошла в фазу необратимых трансформаций, обусловленных неразрешимыми противоречиями неolibеральной модели глобализации. Цель статьи — обобщить ключевые негативные последствия интеграции России в мировую экономику с точки зрения ущемления финансового суверенитета и разработать меры по восстановлению контроля над национальной финансовой и экономической системами. В работе обсуждаются последствия финансовой глобализации, превратившие суверенные государства из субъектов развития в объекты манипулирования со стороны глобального финансового капитала. Обобщены основные санкционные меры, введенные против России после начала специальной военной операции. Разработаны предложения возможных контрдействий России, направленные на восстановление финансового суверенитета и возврат контроля над национальными финансовыми потоками. Сделан вывод о необходимости создания Россией автономной расчетно-платежной инфраструктуры для защиты от внешних шоков и обеспечения поступательного и всестороннего развития национального хозяйства в условиях формирования нового мирохозяйственного баланса сил.

Ключевые слова: финансовый суверенитет, глобальный капитал, санкции, закрывающие технологии, расчетно-платежная система, национальное хозяйство.

Abstract. The world economy has entered a phase of irreversible transformations caused by the insoluble contradictions of the neoliberal model of globalization. The purpose of the article is to summarize the key negative consequences of Russia's integration into the global econ-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Кузнецов А.В. Россия в мировой экономике: необходимость стратегических перемен // Философия хозяйства. 2024. № 1. С. 75—85. DOI:

omy in terms of infringement of financial sovereignty and to develop measures to restore control over the national financial and economic systems. The paper discusses the consequences of financial globalization, which have transformed sovereign states from subjects of development into objects of manipulation by global financial capital. The main sanctions measures introduced against Russia after the start of the special military operation are summarized. Proposals for possible counteractions by Russia aimed at restoring financial sovereignty and returning control over national financial flows have been developed. A conclusion is made about the need for Russia to create an autonomous settlement and payment infrastructure to protect against external shocks and ensure the progressive and comprehensive development of the national economy in the context of the formation of a new world economic balance of power.

Keywords: financial sovereignty, global capital, sanctions, closing technologies, settlement and payment system, national economy.

УДК 339.98
ББК 65.5, 65в

Введение

В условиях современных трансформаций мировой экономики неолиберальная модель глобализации обуславливает эскалацию геополитической напряженности, ведение валютных и торговых войн между старыми и новыми финансово-экономическими центрами, создает риски сворачивания международной торговой и инвестиционной активности вследствие задействования таких политических рычагов давления на конкурентов, как, например, экономические санкции [8] и использование резервных валют в качестве финансово-экономического оружия. Разрешение накопившихся противоречий требует формирования новых принципов хозяйственного мироустройства, в том числе через внедрение новых технологий денежного обращения [1].

По мере интеграции в глобальную экономику Россия испытывает все более существенное ущемление своих суверенных финансовых прав. Так, размер национальной денежной массы определяется, в том числе, предписаниями международных финансовых

организаций, включая действующий монетарный режим — таргетирование инфляции. Государственный бюджет формируется с ориентацией на гипероволатильные мировые цены на нефть, а обслуживание внешнего долга — на крайне политизированные международные кредитные рейтинги. Стоимость национальной валюты находится под влиянием множества внешних факторов, связанных с непредсказуемой конъюнктурой мирового финансового рынка. Значительная масса национальных финансовых ресурсов обращается в офшорных юрисдикциях, неподконтрольных национальным фискальным органам. Большая часть оплаты российского экспорта поступает в иностранной валюте, причем часть избыточной экспортной выручки хранится в международных резервах, доступ к которым России в настоящее время перекрыт странами коллективного Запада. Эти и другие факты свидетельствуют о существенном ограничении финансового суверенитета России [7].

Антироссийские санкции

Сегодня западное сообщество со всей откровенностью демонстрирует неприятие России в качестве равноправного участника мировой экономики и международных отношений. Введенные с февраля 2022 г. против России финансовые санкции включают: замораживание валютных резервов и активов Центрального банка, Министерства финансов и Фонда национальной безопасности РФ; запрет западным кредитным и финансовым организациям проводить какие-либо операции с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися в санкционном списке; запрет на осуществление любых инвестиций в РФ и совершение операций с долговыми инструментами российских юридических лиц (США).

В дополнение к перечисленному Европейский союз запретил европейским гражданам предоставлять услуги страхования и перестрахования российских компаний, осуществляющих деятельность в металлургическом секторе РФ; предоставлять займы, кредиты, инвестиции российским юрлицам, осуществляющим деятельность в энергетическом секторе; оказывать услуги по открытию, ведению депозитных счетов российских граждан и компаний (свыше 100 000 евро), услуги по листингу на европейских торговых площадках, депозитарные услуги по российским ценным бумагам; совершать

сделки с новыми долговыми обязательствами / переводными ценными бумагами со сроком погашения менее 30 дней, осуществлять инвестиции и совместное участие в проектах РФПИ; предоставление любой поддержки (в том числе финансовой) российским предприятиям с прямым или косвенным государственным владением и контролем; продавать российским физическим и юридическим лицам банкноты и ценные бумаги, номинированные в валюте государств — членов ЕС; продавать, передавать, поставлять и экспортировать банкноты, номинированные в валюте государства — члена ЕС для использования таких банкнот в РФ; предоставлять российским физическим и юридическим лицам услуги по депонированию, обслуживанию и обеспечению криптоактивов на сумму более 10 000 евро; регистрировать, предоставлять юридический и фактический адрес, оказывать услуги по управлению активами российским гражданам и компаниям; выступать в качестве доверенного управляющего в отношении российских граждан и компаний и многое другое.

Во избежание падения котировок финансовых активов в конце февраля 2022 г. фондовый рынок России был временно закрыт. Однако на Лондонской фондовой бирже торговля акциями четырех крупнейших российских нефтегазовых компаний продолжалась до тех пор, пока их стоимость не снизилась на 97% [11].

Лондон является крупнейшим в мире международным рынком золота, Россия в свою очередь (наряду с Китаем и Австралией) входит в тройку крупнейших производителей золота в мире. В 2021 г. Великобритания приобрела у России 266,1 т. золота на сумму 15,4 млрд долл., что составило 88% от совокупного российского экспорта желтого металла. Введение Великобританией 21 июля 2022 г. запрета на импорт российского золота лишил Россию второго по ценности источника экспортных доходов после энергоносителей [5]. Помимо этого, с 1 января 2024 г. страны «Большой семерки» ввели запрет на импорт нетехнических алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, с целью лишения России потока доходов, который оценивается в 4 млрд евро в год [10]. Уход Большой тройки рейтинговых агентств из России, европейские штаб-квартиры которых расположены в Лондоне, окончательно за-

блокировал доступ российских эмитентов к мировому финансовому рынку.

Контрдействия России

В настоящее время в рамках специальной военной операции на Украине Россия ведет кровопролитную борьбу за свой политический суверенитет. Однако обретение подлинного финансового суверенитета требует не менее жестких действий. В условиях нарастающих западных санкций и ограничения доступа к международной финансовой ликвидности России необходимо в кратчайшие сроки создать автономную платежно-расчетную и финансовую инфраструктуру. В данной связи в качестве краткосрочных мер предлагаются предпринять следующие действия:

- сформировать полностью автономную расчетно-платежную систему для обслуживания внешнеэкономической деятельности;
- изменить правовое обеспечение валютно-финансовых операций РФ с внесением во все внешнеэкономические контракты положения о приоритетности проведения расчетов с контрагентами в российских рублях;
- усилить валютный контроль, включая 100%-ю продажу валютной выручки;
- ввести специальный налог на владение финансовыми активами, включая срочные депозиты, акции, облигации и другие инструменты фондового рынка;
- ввести специальный налог на криптоактивы;
- увеличить нормы резервирования и достаточности банковского капитала, ввести ограничения на размер процентных ставок для сужения возможностей коммерческих банков создавать кредитные деньги;
- ввести повышенные экспортные пошлины на вывоз сырьевых товаров в недружественные страны;
- ввести повышенные пошлины на импорт из недружественных стран товаров роскоши (в первую очередь автомобилей, табачных, спиртных изделий, деликатесов, драгоценностей);

- ввести прогрессивную систему налогообложения с целью дополнительного налогообложения доходов наиболее богатых индивидов;

- провести национализацию системно значимых промышленных предприятий и финансовых институтов для полного перевода их хозяйственной и финансовой деятельности и отчетности в российскую юрисдикцию.

В среднесрочном плане необходимо планирование организации новой финансовой системы после окончания военных действий. В первую очередь целесообразно продумать возможности использования следующих институтов, инструментов и механизмов:

- создание за счет внутренних рублевых ресурсов (не зависящих от внешнего финансирования, и, следовательно, не подверженных рискам нестабильности глобальной финансовой конъюнктуры) специальных фондов для финансирования программ импортозамещения российской экономики в условиях режима западных санкций, а также специальных фондов для послевоенного восстановления Украины;

- осуществление выпуска специальных долгосрочных государственных облигаций (сроком от 10 до 40 лет) для наполнения ликвидностью вышеозначенных специальных фондов;

- освобождение от налогообложения финансовых активов (банковских срочных депозитов, акций, облигаций и других портфельных активов) в случае их добровольной конвертации в специальные облигации государственного займа для финансирования программ импортозамещения российской экономики в условиях режима западных санкций и для послевоенного восстановления Украины;

- проведение категориальной оценки совокупного финансового, материального и прочего ущерба, нанесенного России в результате санкций, введенных в период с 2014 г. по настоящее время. Использование этих обобщенных данных в качестве документальной базы для опротестования западных финансовых санкций и введения контртребований в рамках действующих институциональных механизмов международного сотрудничества в валютно-финансовой сфере (Группа 20, МВФ, Группа Всемирного банка, Банк международных расчетов, ВТО);

- ускорение процесса введения коллективной расчетной денежной единицы для проведения внешнеэкономических операций со странами — членами ЕАЭС и другими дружественными государствами;

- создание Евразийского финансового кластера на основе двухконтурной системы денежного обращения.

По сути речь идет о переходе к мобилизационной экономике как закономерном стремлении России разрешить комплекс проблем, накопившихся в национальном хозяйстве за последние десятилетия в ходе проведения неолиберального эксперимента [4].

Отключение ряда российских банков от межбанковской системы передачи финансовых сообщений (СВИФТ) и беспрецедентный по размеру арест российских резервных активов коренным образом изменяют геополитику трансграничных платежей и имеют далеко идущие последствия для доллара США как валюты международных расчетов. Наложение эмбарго на резервные активы России возвращает мир к первоначальной логике создания МВФ как института, призванного способствовать проведению расчетов между странами в их собственных валютах.

Дерегулирование международного движения финансовых потоков, либерализация финансового сектора наряду с бурным развитием финансовых инноваций стали причиной фактической утраты Центробанками контроля над увеличением денежной массы в экономике, что привело к вовлечению всех стран мира в финансирование глобальной инфляционно-долговой пирамиды, и, как следствие, неограниченному росту фиктивного капитала, мультипликация которого превысила все разумные пределы.

Как свидетельствует опыт ведения советского хозяйства, процесс мультипликации фиктивных ценностей является вполне обратимым через внедрение «закрывающих технологий», т. е. таких механизмов и методов ведения хозяйства, которые в силу своих уникальных характеристик способны приводить производство в соответствие с реальными потребностями социума, а цены товаров — в соответствие со стоимостью труда, и предполагают переход от фиктивных целей глобализации, направленных на максимизацию корпоративных прибылей, к реальным целям, направленным на всестороннее развитие и удовлетворение потребностей человека.

В период существования советского строя закрывающие технологии, в частности, включали: общегосударственную автоматизированную систему управления народным хозяйством (ОГАС) [3], двухконтурную денежную систему [9] и механизм многосторонних расчетов на базе переводного рубля [6].

Так, основная идея двухконтурной денежной системы, функционировавшей с начала 1930-х до середины 1980-х гг., заключалась в изолированности денежной массы, обслуживающей различные сферы экономики для облегчения процесса индустриализации страны [2, 148]. Советская модель двухконтурной денежной системы была положена в основу обращения переводного рубля — уникального коллективного валютно-финансового механизма, действовавшего в странах Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) в 1964—1990 гг.

В социалистической международной валютной системе по сути была решена проблема отделения национальной природы мировых денег от их интернационального использования в системе международных экономических отношений. Тем самым был устранен кризисогенный характер международного денежного обращения, характерный для функционирования капиталистической валютной системы. Принципы внешнеэкономического взаимодействия между участниками этого механизма позволили им выйти на качественно новый уровень производственных отношений, научно-технического сотрудничества и углубления процессов интеграции. Изолирование международного денежного обращения от национального способствовало выравниванию различий в социально-экономическом развитии стран — членов СЭВ, предотвращало образование внешнеторговых дисбалансов и получение односторонних привилегий какой-либо одной страной. Опыт переводного рубля мог бы лечь в основу формирования современной системы взаимных расчетов стран Евразийского экономического союза, ключевым элементом которой могло бы стать массовое внедрение автоматизированных систем управления (АСУ) для контроля над движением и распределением ресурсов в экономике с целью упреждения недобросовестных практик, а также соблюдения основополагающих принципов промышленной кооперации — равноправия и учета

национальных интересов, недискриминации, транспарентности и взаимовыгодности.

Заключение

Мировая экономика отягощена невыносимым бременем финансовой глобализации — процесса создания искусственной зависимости национальных хозяйств от нерегулируемой стихии и ненасытных запросов мирового финансового рынка. Включаясь в процессы финансовой глобализации, страны подчиняются наднациональным нормам и стандартам глобальных финансовых институтов, лишаясь суверенного контроля над своим национальным финансовым пространством.

Таким образом, в условиях финансовой глобализации суверенные государства превращаются из субъектов хозяйственных процессов в объекты контроля и манипулирования со стороны глобального финансового капитала, имеющего наднациональную природу и не подчиняющегося воздействию со стороны межправительственных организаций.

Объективная реальность требует изменения мировой финансовой архитектуры с учетом интересов стран незападного мира через создание такой финансовой экосистемы, которая бы обеспечивала эквивалентность международного обмена и устойчивость экономического развития на равноправной и недискриминационной основе, необходимой для обеспечения непрерывности воспроизводственных процессов и защиты от внешних шоков.

В условиях беспрецедентных антироссийских санкций для поддержания независимого жизнеобеспечения и формирования условий долгосрочного системного развития России необходимо восстановление финансового суверенитета путем активного участия в создании автономной расчетно-платежной инфраструктуры. Для этого неизбежно осуществление мобилизационных мер по восстановлению суверенного контроля над системой национальных финансов.

Введение чрезвычайных мер в финансовом секторе, безусловно, представляется тяжелым и болезненным процессом. Вместе с тем, следует учитывать, что война против России ведется на всех фронтах — военном, информационном, идеологическом, экономи-

ческом. Финансовый сектор — это тоже фронт, и тактические потери на нем неизбежны. Однако, если сейчас грамотно выстроить финансовую систему, то в стратегическом плане Россия получит больше, чем потеряет.

Литература

1. *Гаврилова В.Е.* Контуры денежной системы России в 2020—2030-е гг. // *Философия хозяйства*. 2023. № 3. С. 71—86. DOI: 10.5281/zenodo.7929666.
2. *Галушка А.С., Ниязметов А.К., Окулов М.О.* Кристалл роста к русскому экономическому чуду. М., 2021.
3. *Глушков В.М.* Макроэкономические модели и принципы построения ОГАС. М.: Статистика, 1975.
4. *Гузев М.М.* Мобилизационная экономика в России как долгосрочная реальность // *Философия хозяйства*. 2022. № 6. С. 83—93.
5. ЕС и Великобритания ввели эмбарго на российское золото // *Ведомости*. 21 июля 2022: URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/07/21/932483-embargo-rossiiskoe-zoloto> (дата обращения: 21.01.2024).
6. *Кузнецов А.В.* Переводной рубль как уникальный проект международных валютных отношений // *Вопросы политической экономии*. 2023. № 2. С. 102—114. DOI: 10.5281/zenodo.7987853.
7. *Россия в мировой финансовой архитектуре: монография /* Под ред. А.В. Кузнецова, Л.В. Крыловой. М.: ИНФРА-М, 2023.
8. *Слепаков С.С.* Глобальная конкуренция и антироссийские санкции // *Философия хозяйства*. 2015. № 6. С. 159—168.
9. *Чабанов В.Е.* О возрождении двухконтурного денежного обращения // *Философия хозяйства*. 2023. № 4. С. 121—138. DOI: 10.5281/zenodo.8065481.
10. Sanctions adopted following Russia's military aggression against Ukraine // European Commission: URL: https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#timeline-measures-adopted-in-2022-2023 (дата обращения: 21.01.2024).

11. Western sanctions have rocked Russia's financial system // The Economist. March 5, 2022: URL: <https://www.economist.com/graphic-detail/2022/03/05/western-sanctions-have-rocked-russias-financial-system> (дата обращения: 21.01.2024).

References

1. *Gavrilova V.E.* Kontury denezhnoy sistemy Rossii v 2020—2030-e gg. // *Filosofiya khozyaystva*. 2023. № 3. S. 71—86. DOI: 10.5281/zenodo.7929666.
2. *Galushka A.S., Niyazmetov A.K., Okulov M.O.* Kristall rosta k russkomu ekonomicheskomu chudu. M., 2021.
3. *Glushkov V.M.* Makroekonomicheskie modeli i printsipy postroyeniya OGAS. M.: Statistika, 1975.
4. *Guzev M.M.* Mobilizatsionnaya ekonomika v Rossii kak dlongosrochnaya real'nost' // *Filosofiya khozyaystva*. 2022. № 6. S. 83—93.
5. ES i Velikobritaniya vveli embargo na rossiyskoe zoloto // *Vedomosti*. 21 iyulya 2022: URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/07/21/932483-embargo-rossiiskoe-zoloto> (data obrashcheniya: 21.01.2024).
6. *Kuznetsov A.V.* Pervodnoy rubl' kak unikal'nyy proekt mezhdunarodnykh valyutnykh otnosheniy // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2023. № 2. С. 102—114. DOI: 10.5281/zenodo.7987853.
7. *Rossiya v mirovoy finansovoy arkhitekture: monografiya* / Pod red. A.V. Kuznetsova, L.V. Krylovoy. M.: INFRA-M, 2023.
8. *Slepakov S.S.* Global'naya konkurentsia i antirossiyskie sanktsii // *Filosofiya khozyaystva*. 2015. № 6. S. 159—168.
9. *CHabanov V.E.* O vrozozhdenii dvukhkoturnogo denezhnogo obrashcheniya // *Filosofiya khozyaystva*. 2023. № 4. S. 121—138. DOI: 10.5281/zenodo.8065481.